

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782155>

УДК 376.37

НАРУШЕНИЯ ПРАКСИСА У ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ

Э.Г. Гасанова, Е.А. Голдобина,

студент 4 курса, напр. «Специальное (дефектологическое) образование»

А.И. Куприянова,

научный руководитель,

к.ф.н., доц. кафедры возрастной физиологии, специального и инклюзивного образования,

ТюмГУ,

г. Тюмень

Аннотация: В настоящее время наблюдается большое количество детей с дизартрией, имеющих нарушения праксиса. Но несмотря на это коррекционные методики редко сочетают техники, направленные на одновременное устранение расстройств речи и праксиса. Сочетание методик по этим двум направлениям позволило бы проводить логопедическую работу наиболее эффективно. В данной статье проведена параллель между дизартрией и диспраксией, как сопровождающим симптомом данного речевого нарушения. Нами рассмотрены характерные симптомы дизартрии и диспраксии, и на базе этого составлены основные направления коррекционной работы с дошкольниками имеющими дизартрические расстройства в сочетании с диспраксией. Наша разработка позволит вести коррекционный процесс одновременно по нескольким направлениям, что значительно ускорит результаты логопедической работы.

Ключевые слова: дизартрия, диспраксия, кинетический праксис, кинестетический праксис, нарушения праксиса

PRAXIS DISORDERS IN PRESCHOOL CHILDREN WITH DYSARTHRIA**E.G. Gasanova, E.A. Goldobina,**

student 4th year, specialty «Special (defectological) education»

A.I. Kupriyanova,

Scientific Director,

Candidate of Philological Sciences, Associate Department of Age Physiology,

Special and Inclusive Education,

TSU,

Tyumen

Annotation: Currently, there is many children with dysarthria who have praxis disorders. But despite this, correctional techniques rarely combine techniques aimed at the simultaneous elimination of speech disorders and praxis. A combination of techniques in these two areas would allow speech therapy work to be carried out most effectively. This article draws a parallel between dysarthria and dyspraxia, as an accompanying symptom of this speech disorder. We have considered the characteristic symptoms of dysarthria and dyspraxia, and based on this, we have compiled the main directions of correctional work with preschoolers who have dysarthric disorders in combination with dyspraxia. Our development will allow you to conduct the correction process simultaneously in several directions, which will significantly accelerate the results of speech therapy work.

Keywords: dysarthria, dyspraxia, kinetic praxis, kinesthetic praxis, praxis disorders

На сегодняшний день у большинства детей дошкольного возраста отмечаются нарушения речевого развития. Среди них дизартрия занимает второе по распространенности место [1]. Частым признаком дизартрии является диспраксия, которая может являться как первичным, так и вторичным нарушением в структуре дефекта [2]. Несмотря на то, что данные нарушения зачастую сочетаются между собой, в литературе до сих пор нет методик, которые позволили бы воздействовать комплексно на проявления этих расстройств.

Для того, чтобы выявить какие направления должны составить основу методик коррекционной работы с дошкольниками с дизартрией, имеющими также диспраксические расстройства, важно выявить ведущие механизмы данных нарушений.

При дизартрии отмечается недостаточность иннервации речевого аппарата, вследствие чего нарушается звукопроизношение. Помимо этого, нарушено речевое дыхание, фонематические процессы, страдает моторика, и

другие процессы моторной реализации речевой деятельности: голос, мимика, мелодико-интонационная сторона речи [2]. Таким образом коррекционный процесс должен включать в себя направления, позволяющие преодолеть данные проявления.

Нарушения сферы произвольных движений, при отсутствии мышечного тонуса, параличей называют диспраксией.

Выделяют кинестетическую и кинетическую диспраксию. Кинестетическая (афферентная) диспраксия проявляется в неумении принять определенную позу, в отсутствии ощущения собственного тела, его положения в пространстве, в неспособности управлять отдельными частями тела. Локализация нарушения происходит в сенсомоторной зоне вторичных полей коры головного мозга.

Кинетическая (эфферентная) диспраксия характеризуется неспособностью выполнить серию последовательных движений, начинать, переключать, удерживать, завершать моторную программу. Нарушения локализуются в премоторной зоне вторичных полей коры головного мозга.

Отдельно выделяют артикуляционную диспраксию – неспособность произносить отдельные звуки речи и их последовательности, т. е. слова.

При афферентной артикуляционной диспраксии отмечается неумение воспроизводить отдельные артикуляционные уклады и произносить отдельные звуки.

Эфферентная артикуляционная диспраксия проявляется в неспособности произносить серии звуков, переключаться с одного звука или слога на другой [3].

При диспраксии отмечается сложности выполнения скоординированных двигательных навыков, которые могут проявляться в виде неуклюжести и медленного выполнения движений. Диспраксия диагностируется, если трудности с двигательными способностями не связаны с нарушением зрения, умственной отсталостью или неврологическим заболеванием, влияющим на движение, таким как церебральный паралич [4-8].

Для диспраксии характерны следующие группы нарушений:

1. Нарушения речи, при которых ребенок не может управлять мышцами артикуляционного аппарата, как следствие наблюдается дефекты звукопроизношения, затруднения правильного воспроизведения слогового состава слова, нарушения дыхания.

2. Сложности реализации простых движений, трудности с рисованием, письмом, замедленные графо-моторные навыки.

3. Нарушения координации движений, затруднения выполнения серии последовательных движений.

4. Затруднения в подвижных играх.

Из вышесказанного следует, что нарушения праксиса в значительной мере влияют на речь, затрудняя произношение звуков, слогов. Таким образом логопеду также необходимо развивать праксис в целом и артикуляционный в частности. Поэтому в структуру занятия должны включаться упражнения, направленные на развитие умения ощущать свое тело в пространстве, умение удерживать позу, переключаться с одного движения на другое.

При нарушении праксиса у ребенка с дизартрией отмечаются все вышеперечисленные симптомы обоих нарушений. Вследствие чего коррекционная работа должна быть направлена на исправление данных недостатков в их сочетании.

Так как в литературных источниках нет четких рекомендаций как должен быть выстроен коррекционный процесс с детьми с диспраксией в коморбидности с дизартрией, мы разработали следующие направления коррекционно-логопедической работы с детьми, имеющими данные расстройства:

1. Развитие соматогнозиса.
2. Развитие пространственно-временных отношений.
3. Развитие фонематического восприятия.
4. Формирование правильного речевого дыхания.
5. Логопедический массаж.
6. Артикуляционная гимнастика.
7. Преодоление нарушений голоса.
8. Развитие чувства ритма.
9. Развитие способности начинать, удерживать, переключать и завершать моторную программу.
10. Постановка и автоматизация звуков.
11. Работа над слоговой структурой слова.

Таким образом, изложенные факты показывают актуальность и необходимость проведения специальной логопедической работы с использованием нейропсихологических приемов по устранению дизартрии в сочетании с диспраксией, что позволит ускорить коррекционный процесс, и повысит его результаты.

Список литературы

[1] Ануфриева К.И. Особенности формирования орального и артикуляционного праксиса у дошкольников с легкой степенью дизартрии [Текст]. / К.И. Ануфриева; под ред. И.Г. Ахметова и др. // Исследования молодых ученых : V Междунар. науч. конф. (г. Казань, декабрь 2019 г.). – Казань: Молодой ученый, 2019. 74-76 с.

[2] Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов [Текст]. / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 680 с.

[3] Визель Т.Г. Основы нейропсихологии: учеб. для студентов вузов [Текст]. / Т.Г. Визель. – М.: АСТАстрель Транзиткнига, 2005. 384 с.

[4] Patricia McCabe. Features of developmental dyspraxia in the general speech-impaired population? [Текст]. / Patricia McCabe, Joan B. Rosenthal, Sharynne McLeod. // *Clinical Linguistics & Phonetics*. – 1998. № 12. 105-106 с.

[5] Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей: учеб. пособие для студентов вузов. / Е.Ф. Архипова. – М.: АСТ: Астрель: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. 320 с.

[6] Бадалян Л.О. Детская неврология: учеб. пособие [Текст]. / Л.О.Бадалян. // 4-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2016. 608 с.

[7] Шалимова О.Ю. К проблеме диспраксии у детей [Текст]. / О.Ю. Шалимова. // Актуальные проблемы коррекционной педагогики и специальной психологии. Материалы VIII всероссийской научно-практической конференции. Под редакцией Денисова О.А., Пепик Л.А. (Череповец, 17-18 апреля 2014 г.). – Москва: Череповецкий государственный университет, 2014. 166-169 с.

[8] Усольцева Е.В. Артикуляционная диспраксия [Текст]. / Е. В. Усольцева, Е. В Ефимова. // *Инновационная наука*. – 2020. – № 12. 104-106 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Anufrieva K.I. Features of the formation of oral and articulatory praxis in preschoolers with mild dysarthria [Text]. / K.I. Anufrieva; ed. I.G. Akhmetova et al. // *Research of young scientists: V International. scientific. conf. (Kazan, December 2019)*. – Kazan: Young Scientist, 2019. 74-76 p.

[2] Speech therapy: Textbook for students defectol. fac. ped. universities [Text]. / Ed. L.S. Volkova, S.N. Shakhovskoy. – М.: Humanit. ed. center VLADOS, 1998. 680 p.

[3] Wiesel T.G. Fundamentals of neuropsychology: textbook. for university students [Text]. / T.G. Wiesel. – М.: ASTastrel Tranzitkniga, 2005. 384 p.

[4] Patricia McCabe. Features of developmental dyspraxia in the general speech-impaired population? [Text]. / Patricia McCabe, Joan B. Rosenthal, Sharynne McLeod. // *Clinical Linguistics & Phonetics*. – 1998. No. 12. 105-106 p.

[5] Arkhipova E.F. Erased dysarthria in children: textbook. manual for university students. / E.F. Arkhipova. – М.: AST: Astrel: KHANITEL, 2007. 320 p.

[6] Badalyan L.O. Children's neurology: textbook. manual [Text]. / L.O. Badalyan. // 4th ed. – М.: MEDpress-inform, 2016. 608 p.

[7] Shalimova O.Yu. On the problem of dyspraxia in children [Text]. / O.Yu. Shalimova. // Actual problems of correctional pedagogy and special psychology. Materials of the VIII All-Russian Scientific and Practical Conference. Edited by O. A. Denisov, L. A. Pepik (Cherepovets, April 17-18, 2014). – Moscow: Cherepovets State University, 2014.166-169 p.

[8] [8] Usoltseva E.V. Articulatory dyspraxia [Text]. / E. V. Usoltseva, E. V. Efimova. // Innovative Science. – 2020. – No. 12. 104-106 p.

© Э.Г. Гасанова, Е.А. Голдобина, 2021

Поступила в редакцию 14.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Гасанова Э.Г., Голдобина Е.А. Нарушения праксиса у дошкольников с дизартрией // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 179-184. URL: <https://ip-journal.ru/>